

English version below

Santos Bartolomé y María Magdalena. Fragmento de un retablo de la iglesia de San Pablo, Palencia

[Mateu, Jaume](#) [atribuido a] (Activo en Valencia entre 1402-1452)

Nº inventario: 355 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1450

Siglo: mediados del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Gótico internacional

Dimensiones: 46 x 92 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [Dorado](#), [Temple](#)

Iconografía / Tema: [San Bartolomé](#), [Santa María Magdalena](#)

Procedencia: [Iglesia de San Pablo, Palencia](#) (Palencia, España)

Emplazamiento actual: [Museo Zorn](#) (Mora, Suecia)

Nº inventario en colección actual: ZKO 245

Historia del objeto

Esta tabla formaba parte de un retablo dedicado a *santa Úrsula y las once mil vírgenes*. Gracias a una fotografía perteneciente al Archivo Ruiz Vernacci (n.º negativo 2005), Post (1933) y Pérez y Rodríguez (1995) pudieron confirmar que estaba situado en el interior del convento de San Pablo de Palencia en 1879. Poco tiempo después debió desmontarse y desmembrarse. En la actualidad el retablo se encuentra disperso en distintos museos y colecciones:

- Cuatro tablas de la parte superior están en el Museo Nacional del Prado, en Madrid ([Llegada a Inglaterra de santa Úrsula](#), [Petición de la mano de santa Úrsula](#), [El rey de Inglaterra es informado de la propuesta de santa Úrsula](#), [Bautismo de Conan en presencia de Santa Úrsula y su padre](#)).
- Otras cuatro se encuentran en la Lady Lever Art Gallery, en Liverpool ([Santa Úrsula predica a las once mil vírgenes](#), [Santa Úrsula y once mil vírgenes llegan a Roma](#), [Santa Úrsula ante el rey de los hunos](#), [El martirio de las once mil Vírgenes](#)).
- Dos de ellas están en el Museo Zorn, en Mora ([San Bartolomé y Santa María Magdalena](#)).
- Cuatro figuras de santos de la predela se encuentran en el Philadelphia Museum of Art ([Santos Sebastián y Catalina de Alejandría](#) y [Santos Margarita y Bartolomé](#)).

- Una tabla en el Fogg Art Museum de la Universidad de Harvard, recientemente localizada por Fernando Pérez Suescun (Santo Domingo).
- Finalmente, otras tres tablas que están en paradero desconocido.

Se desconoce cómo llegó esta tabla al Zornmuseet de Suecia. Sin embargo, se sabe que el artista Anders Leonard Zorn viajó en numerosas ocasiones por España (Sandström, 1992) y quizá, como plantea Prieto (2020), pudo adquirirla directamente en el país. Sea como fuere, la esposa del pintor, Emma Lamm, fundó en 1939 el museo en honor a su esposo. Por lo tanto, desde el primer tercio del siglo XX la tabla se halla en Mora, Suecia.

Descripción

Esta pieza pertenecía a la predela del retablo. Está dividida en dos paneles donde aparecen representados dos santos: San Bartolomé y Santa María Magdalena.

San Bartolomé, ubicado en el panel izquierdo, es fácilmente identificable por el gran cuchillo que sostiene en su mano derecha, instrumento de su martirio, ya que fue desollado vivo. Viste un manto ricamente decorado.

Santa María Magdalena ocupa el panel derecho y es identificable por el atributo que sujeta con su mano derecha: un recipiente con perfume. Según el Evangelio de San Lucas (7: 37-39): “Vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos; también se los besaba y se los ungió con el perfume”. Al igual que San Bartolomé, la santa aparece ricamente ataviada de rojo.

Ubicaciones

- **ca. 1939**

MUSEO

[Museo Zorn, Mora \(Suecia\)](#)

- **principios del s.XX - ca. 1920**

COLECCIÓN PRIVADA

[Anders Leonard Zorn, Mora \(Suecia\)](#)

- **XV - presentúltimo cuarto del s.XIX**

IGLESIA

[Iglesia de San Pablo, Palencia, Palencia \(España\)](#)

Bibliografía

- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
- POST, Chandler Rathfon (1953): *A History of Spanish Painting*, vol. 11 (The Valencian School in the Early Renaissance), Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 407-408.
- PRIETO, Ester (2020): "[La iglesia palentina de San Pablo: breve estudio sobre sus retablos \(siglos XV-XVII\)](#)". *ACCADERE. Revista de Historia del Arte*, pp. 89-115.
- RODRÍGUEZ, María Victoria y PÉREZ, Fernando (1996): "Iconografía de Santa Úrsula en Palencia", en *Actas del III Congreso de Historia de Palencia*, Diputación Provincial de Palencia, Palencia, pp. 763-772.

Saints Bartholomew and Mary Magdalene. Fragment of an altarpiece from the church of San Pablo, Palencia

[Mateu, Jaume](#) [attributed to] (Active in Valencia between 1402-1452)

Inventory number: 355 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1450

Century: Mid 15th c.

Cultural context / Style: International Gothic

Dimensions: 18,11 x 36,22 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Gilded](#), [Tempera](#)

Iconography / Theme: [San Bartolomé](#), [Santa María Magdalena](#)

Provenance: [Church of San Pablo, Palencia](#) (Palencia, Spain)

Current location: [The Zorn Museum](#) (Mora, Sweden)

Inventory number in current collection: ZKO 245

Object History

This panel was part of an altarpiece dedicated to *Saint Ursula and the eleven thousand virgins*. Thanks to a photograph belonging to the Ruiz Vernacci Archive (negative no. 2005), Post (1933) and Pérez and Rodríguez (1995) were able to confirm that it was located inside the convent of San Pablo de Palencia in 1879. Shortly thereafter it must have been dismantled and dismembered. At present the altarpiece is scattered in different museums and collections:

- Four panels from the upper part are in the Museo Nacional del Prado, Madrid ([Arrival in England of Saint Ursula](#), [Request for the hand of Saint Ursula](#), [The King of England is informed of the proposal of Saint Ursula](#), [Baptism of Conan in the presence of Saint Ursula and his father](#)).
- Four others are in the Lady Lever Art Gallery, Liverpool ([St. Ursula preaches to the eleven thousand virgins](#), [St. Ursula and eleven thousand virgins arrive in Rome](#), [St. Ursula before the king of the Huns](#), [The martyrdom of the eleven thousand Virgins](#)).
- Two of them are in the Zorn Museum, in Mora ([St. Bartholomew and St. Mary Magdalene](#)).
- Four figures of saints from the predella are in the Philadelphia Museum of Art ([Saints Sebastian and Catherine of Alexandria](#) and [Saints Margaret and Bartholomew](#)).
- One panel is in the Fogg Art Museum at Harvard University, recently located by Fernando Pérez Suescun (Saint Dominic).
- Finally, three other panels that are unaccounted for.

It is unknown how this panel arrived at the Zornmuseet in Sweden. However, it is known that the artist Anders Leonard Zorn traveled to Spain on numerous occasions (Sandström, 1992) and

perhaps, as Prieto (2020) suggests, he was able to acquire it directly in the country. In any case, the painter's wife, Emma Lamm, founded the museum in 1939 in honor of her husband. Therefore, since the first third of the 20th century the panel has been in Mora, Sweden.

Description

This piece belonged to the predella of the altarpiece. It is divided into two panels where two saints are represented: Saint Bartholomew and Saint Mary Magdalene.

Saint Bartholomew, located in the left panel, is easily identifiable by the large knife he holds in his right hand, the instrument of his martyrdom, since he was flayed alive. He wears a richly decorated mantle.

St. Mary Magdalene occupies the right panel and is identifiable by the attribute she holds in her right hand: a container with perfume. According to the Gospel of St. Luke (7: 37-39): "There lived in that village a woman who was reputed to be a sinner. When she heard that Jesus was eating at the Pharisee's house, she came with an alabaster jar full of perfume. Weeping, she threw herself at Jesus' feet so that she bathed them in tears. Then she wiped them with her hair; she also kissed them and anointed them with the perfume." Like Saint Bartholomew, the saint appears richly attired in red.

Locations

- **ca. 1939**

MUSEUM

[The Zorn Museum, Mora \(Sweden\)](#)

- **Early XX - ca. 1920**

PRIVATE COLLECTION

[Anders Leonard Zorn, Mora \(Sweden\)](#)

- **XV - present** Last quarter of the XIX

CHURCH

[Church of San Pablo, Palencia, Palencia \(Spain\)](#)

Bibliography

- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts).
- POST, Chandler Rathfon (1953): *A History of Spanish Painting*, vol. 11 (The Valencian School in the Early Renaissance), Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 407-408.
- [PRIETO, Ester \(2020\): "La iglesia palentina de San Pablo: breve estudio sobre sus retablos \(siglos XV-XVII\)". ACCADERE. Revista de Historia del Arte, pp. 89-115.](#)
- RODRÍGUEZ, María Victoria y PÉREZ, Fernando (1996): "Iconografía de Santa Úrsula en Palencia", en Actas del III Congreso de Historia de Palencia, Diputación Provincial de Palencia, Palencia, pp. 763-772.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

